

La enseñanza en forma no presencial en la carrera de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de la Habana: ¿Emergencia o permanencia?:

Autores: Georgina Espinosa Lopez^{*a}, Isabel F. Pazos Santos^b, Carlos M. Álvarez Valcárcel^c, Isel Pascual Alonso^d, Maria Eliana Lanio Ruiz^e y Roxana Peguero Santos^f
Universidad de La Habana. Facultad de Biología. Dpto de Bioquímica^{abf} y Centro de Estudios de Proteína^{cde}

^{*a}Calle 25 # 455 e/J e I Vedado Plaza de la Revolución La Habana. Telf. 78324831, 76441524 Móvil 543212010. Email: georgina@fbio.uh.cu
XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

En 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 se había convertido en una pandemia. Las condiciones de confinamiento y de paralización de actividades afectaron diversos sectores, incluyendo la educación superior. Los actores sociales que la conforman, estudiantes y profesores, hicieron frente con rapidez y creatividad al reto de reorganizar sus actividades de forma no presencial para dar continuidad al trabajo docente. El ajuste de los planes de estudios se desarrolló en comisiones de los profesores principales y otros de alta experiencia. Estos resultaron complejos pues trabajábamos con dos planes de estudio. Se valoró el contenido de las asignaturas sus precedencias y particularidades, la racionalización de actividades evaluativas, y las características de los grupos docentes. El proceso se realizó con profesionalidad, intensidad y transparencia, aunque no siempre se lograron los resultados esperados. En ello influyó: la inexperiencia en el empleo óptimo de los recursos de la plataforma EVEA, las dificultades de conexión de estudiantes y de profesores, la insuficiencia de medios personales para la conexión y la poca experiencia de los estudiantes en organizar su tiempo de estudio. A consideración de los profesores, la evaluación es el problema más complicado, en tanto los estudiantes refieren que interactúan menos con sus profesores y aprenden menos, se sienten presionados por las tareas y se afecta su economía familiar. Algunos de los cambios introducidos en respuesta a la emergencia impuesta por la COVID formarán parte de nuevos diseños de las asignaturas en un escenario que se prevé de enseñanza híbrida.

Palabras Claves: Enseñanza no presencial, Bioquímica y Biología Molecular, Ajuste Plan de estudio Covid 19